

Sergiu CORLAT

lect. sup., Universitatea de Stat din Tiraspol

Curriculumul Național - 2019 la Informatică: modernizare structurală și de conținut

CZU 37.091:004

Rezumat: Modernizarea curriculumului școlar este un proces periodic, al cărui scop este corectarea direcției vectorului educațional în funcție de noile rezultate științifice, de realizările tehnologice și de necesitățile societății umane. Informatica este una din științele cu cel mai înalt ritm de dezvoltare, aflată în zona de intersecție a științelor reale cu tehnologia și științele sociale. În calitate de disciplină școlară,

păstrează rolul integrator al științei cu același nume, dar și capacitatea de dezvoltare continuă, în special pe direcțiile aplicative. În consecință, devine tot mai important rolul competențelor dezvoltate în cadrul disciplinei Informatică, precum și rolul altor discipline școlare derivate din ea. În articol se efectuează o analiză a noului curriculum școlar la disciplina Informatică, realizată atât prin prisma corespunderii acestuia cerințelor impuse de sistemul educațional și de societatea modernă, cât și din perspectiva prognozelor de dezvoltare a științelor informației și a tehnologiilor aferente pentru următorii ani.

Cuvinte-cheie: curriculum, disciplina Informatica, Cadrul European al Competențelor Digitale.

Abstract: The modernization of the school curriculum is a periodic process, the scope of which is to adjust the direction of the educational vector according to last scientific, technological and social achievements. Informatics is one of the sciences with the highest rate of development, located between real sciences, technology and social sciences. As school discipline Informatics keeps the integrating role of Computer Science, and also the capacity for continuous development, especially on the applicative fields. Consequently, the role of the skills developed by Informatics becomes more and more important, as well as the role of others school disciplines derived from it. In this article an analysis of the new Informatics school curriculum is carried out. The analyze is made through the prism of its compliance with the requirements imposed by the education system and modern society, forecasts of development of information sciences and related technologies for the next years.

Keywords: curriculum, informatics, European framework of digital skills.

MODERNIZAREA CURRICULUMULUI LA DISCIPLINA INFORMATICĂ: PREMISE

În perioada utilizării curriculumului la disciplina școlară *Informatică* (2010-2019), atât componentele fundamentale ale informaticii, cât și cele aplicative au urmat o dezvoltare continuă. În consecință, au apărut medii și tehnologii noi de comunicare digitală, platforme vizuale pentru dezvoltarea produselor software, platforme educaționale digitale cu localizare web, dispozitive digitale pentru uz general și educațional. În domeniul informatic au fost obținute rezultate semnificative, care au permis dezvoltarea tehnologiilor digitale de comunicație și de prelucrare a informației, implementarea unor noi modele de elaborare a produselor software, remodelarea și extinderea funcționalităților dispozitivelor tradiționale prin transformarea acestora în dispozitive digitale inteligente, crearea dispozitivelor cuantice de calcul.

Pe de altă parte, rezultatele cercetărilor în domeniul educației au permis elaborarea unor noi strategii și metode didactice, integral sau preponderent digitale. Au fost definite și descrise mai exact noțiunile, procesele și standardele asociate sistemului educațional modern,

în special cele aferente instruirii bazate pe formarea competențelor, îndeosebi a competenței digitale. În particular, Comisia Europeană a extins Cadrul European al Competențelor Digitale pentru Cetățeni (DigComp 2.1, 2017) [3]. Un rezultat al aplicării Cadrului l-a constituit dezvoltarea strategiilor naționale în domeniul educației în vederea valorificării noilor componente ale competenței digitale.

La nivel național, de asemenea au fost realizate o serie de studii și cercetări, care țin atât de principiile instruirii în bază de competențe, cât și de rolul competenței digitale în educația modernă. Printre acestea se numără: Cadrul de referință al Curriculumului Național (2017) [2], Curriculum Național: concept, structură și orientări strategice de dezvoltare (2018) [4], Evaluarea Curriculumului Național (2018) [5], Curriculum de bază – sistem de competențe pentru învățământul general (2018) [1]. În baza acestor cercetări au fost elaborate noul Curriculum Național pentru învățământul primar (2018), care include în premieră un modul obligatoriu de educație digitală, și setul de curricula la disciplinele școlare pentru gimnaziu și liceu (2019), inclusiv curriculumul la disciplina *Informatică*.

STRUCTURA CURRICULUMULUI LA DISCIPLINA INFORMATICĂ

Pentru obținerea unor concluzii cât mai relevante, analiza curriculumului a fost realizată în ansamblu pe treptele de gimnaziu și liceu, ținându-se cont și de conexiunile cu curriculumul pentru învățământul primar, modulele de educație digitală – predecesoarele informaticii la această treaptă. Un motiv suplimentar pentru analiza integrată a curriculumului este sistemul unic de competențe specifice disciplinei.

Divizarea conținuturilor curriculare în module i-a conferit profesorului un grad suplimentar de libertate în organizarea procesului de predare-învățare. Modulele opționale permit deplasarea ”centrului de greutate” spre componentele aplicative ale disciplinei sau către cele fundamentale, în funcție de clasă și cadru didactic. Un alt rezultat de importanță strategică al structurii modulare a curriculumului la disciplina *Informatică* ține de dinamica dezvoltării științelor și tehnologiilor informatice aplicative. O eventuală înlocuire a unor module în timpul ulterioarelor iterații de modernizare a curriculumului școlar nu va afecta funcționalitatea celorlalte module, simplificând esențial procesul de ajustare a conținuturilor la necesitățile impuse de progresul științific și tehnologic.

O primă parcurgere a modulelor curriculare permite observarea a patru componente majore în cadrul trunchiului comun de module:

- **comunicarea în spațiul digital**, cu extinderi în etica digitală, securitatea informațională și cibernetică;
- **utilizarea și controlul echipamentelor digitale**, a produselor-program (de sistem și aplicative), gestionarea rețelelor de calculatoare;
- **utilizarea, crearea și editarea conținutului digital**, pornind de la conținuturile tradiționale (text, tabele de calcul, prezentări), continuând cu conținuturile multimedia (imagini, sunet, video) și până la crearea conținuturilor web pasive și interactive;
- **formarea și dezvoltarea gândirii algoritmice**: formalizarea problemelor din diferite domenii, construirea modelelor, algoritimizarea și elaborarea produselor-program în medii de programare tradiționale și vizuale.

Fiecare dintre aceste componente este dezvoltată

continu pe parcursul întregii perioade de studii, din clasa a VII-a până la absolvirea liceului. Multitudinea traseelor de dezvoltare se datorează posibilității de selectare a modulelor din categoria *la alegere* începând cu primul an de studiu al disciplinei *Informatică*.

În calitate de exemplu vom analiza procesul de formare a competențelor de elaborare a conținuturilor digitale, acestea fiind un element-cheie al competenței digitale:

2-4	• Scriem și desenăm digital
7	• Prezentări electronice
8	• Prelucrarea textelor, editarea imaginilor
9	• Calcul tabelar, prelucrări audio și video
10	• Grafica pe calculator, fotografia digitală
11	• Tehnici de prelucrare audio-video
12	• Baze de date, prelucrări avansate a informațiilor din bazele de date, metode experimentale în științele umanistice

Similar, formarea și dezvoltarea gândirii algoritmice, capacitatea de a elabora produse-program formează un sistem continuu de module obligatorii și la alegere:

1-4	• Gândim digital
7	• Primele mele programe
8	• Algoritmi și executanți, implementarea algoritmilor în medii textuale de programare
9	• Implementarea algoritmilor în medii grafic-interactive și textuale de programare, prelucrarea datelor structurate în medii textuale de programare
10	• Metode de descriere a limbajelor naturale și formale, vocabularul și sintaxa unui limbaj de programare, conceptul de dată, de acțiune. Instrucțiunile unui limbaj de programare
11	• Tipuri de date structurate, informația, bazele aritmetice ale tehnicii de calcul, algebra booleană
12	• Subprograme, tehnici de programare, modelare și calcul numeric, structuri dinamice de date

Merită a fi remarcat că mai multe module sunt universale și fac parte concomitent din câteva trasee de dezvoltare. Printre acestea se numără: *Informația, Calculatoare și Rețele, Calculul Tabelar* etc.

MODULELE LA ALEGERE

Includerea în curriculumul școlar la disciplina *Informatică* a modulelor opționale reprezintă o noutate absolută. Posibilitatea de a selecta pentru studiu o parte din acestea permite adaptarea instruirii la modelul cognitiv al clasei, aprofundarea specializării pe un

traseu compatibil necesităților de învățare ale elevilor și construirea unui sistem de conținuturi educaționale moderne și actuale. În același timp, apariția modulelor noi impune modificări majore în conținuturile manualelor școlare la disciplina *Informatică*. Elaborarea unor manuale noi este un proces costisitor, atât din punct de vedere financiar, cât și din punctul de vedere al resurselor de timp, iar procesul de implementare a curriculumului a început deja, resursele pentru instruire fiind necesare *acum și aici*. O soluție rapidă și eficientă în acest caz ar fi elaborarea manualelor pe module separate, în format digital, construite după modelul resurselor universale digitale pentru elevi și părinți la modulul *Educația digitală* (clasa I, clasa a II-a). Incorporarea resurselor multimedia în manualul modulului este nu doar posibilă, dar și necesară. Astfel, vor fi obținute soluții moderne de eficiență educațională înaltă cu cheltuieli relativ mici. Ulterior, la momentul reeditării manualelor noi, conținuturile modulelor nou-create vor fi incluse în textul manualului tradițional.

CADRELE DIDACTICE

Includerea noilor module în curriculumul școlar la disciplina *Informatică* constituie o provocare pentru profesori, dar și pentru centrele universitare de formare continuă. Cadrele didactice sunt puse în fața faptului că trebuie să studieze mai multe module noi, pentru a putea face față procesului de predare. Centrele de formare continuă urmează să modifice esențial programele de instruire a cadrelor didactice, pentru a permite formarea competențelor profesionale adecvate.

Vor suferi modificări și programele universitare de studii pentru viitorii profesori de informatică. Deși catedrele de profil depun eforturi considerabile pentru a menține în concordanță conținuturile asimilate de către studenți cu rezultatele științifice și tehnologiile digitale de ultimă oră, multe din conținuturile noilor module școlare nu se regăsesc în cursurile universitare. Prin urmare, unele cursuri destinate viitorilor pedagogi-informaticieni se vor moderniza, astfel încât să acopere și noile conținuturi școlare. Cele spuse se referă, în primul rând, la modulele ce țin de comunicare, de etica și dreptul digital: *Cum să ne comportăm în spațiul virtual; Comunicarea în spații virtuale; Cultura informației; Prelucrări audio și video, grafica pe calculator; Metode experimentale în științele umanistice*.

INFRASTRUCTURA DIGITALĂ

Implementarea noului curriculum la disciplina *Informatică* presupune utilizarea extinsă a aplicațiilor pentru prelucrarea conținuturilor de text, a tabelor și a prezentărilor electronice, a imaginilor, a secvențelor sonore și video. De asemenea, vor fi necesare (în spe-

cial în cazul modulelor opționale) echipamente digitale moderne, ale căror costuri pot fi substanțiale pentru bugetul unei instituții de învățământ. Pentru minimizarea costurilor aferente implementării modulelor noi, se recomandă utilizarea produselor software cu licență Creative Common (în distribuție liberă) și a produselor cu licență educațională de utilizare (preț redus, număr de utilizatori extins).

CONCLUZII

Curriculumul școlar la disciplina *Informatică*, ediția 2019, reprezintă un instrument universal, eficient și puternic, care oferă toate oportunitățile pentru educarea unui cetățean al lumii digitale cu drepturi depline.

- Curriculumul le oferă elevilor un număr extins de posibilități pentru dezvoltarea competenței digitale și a competențelor aferente, atât la profilul real, cât și la profilul umanist; admite selectarea unui traseu educațional adaptat de lungă durată.
- Profesorii urmează să confrunte provocarea unui nou val de instruire: autoinstruire sau de grup; informale sau în cadrul centrelor universitare de formare continuă. Instituțiile de învățământ superior urmează să adapteze programele unor cursuri în studiu sau să producă cursuri noi care să asigure studierea tuturor modulelor curriculumului modernizat la disciplina *Informatică*.
- Instituțiile de învățământ preuniversitar vor necesita resurse financiare pentru asigurarea bunei studieri a conținuturilor modulelor informatice noi (echipamente și software).

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Achiri I. et al. (coord.) Curriculum de bază – sistem de competențe pentru învățământul general. Aprobabil la Ședința Consiliului Național pentru Curriculum, din cadrul MECC al Republicii Moldova, proces-verbal nr. 1939 din 28.12.2018.
2. Cadrul de referință al Curriculumului Național. Chișinău, 2017. Pe: http://ipp.md/wp-content/uploads/2017/03/c-Cadrul_de_Referinta_al_Curriculumului_National.pdf
3. Carretero S., Vuorikari R., Punie Y. The Digital Competence Framework for Citizens. With Eight Proficiency Levels and Examples of Use. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. 48 p.
4. Dandara O. et al. (coord.). Curriculum Național: concept, structură și orientări strategice de dezvoltare. Chișinău: CEP USM, 2018. 137 p.
5. Pogolșa L. et al. (coord.) Evaluarea Curriculumului Național. Chișinău: s.n., 2018. 669 p.